

AVTOMOBIL YO‘LLARINING HARAKAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Aliqulova Madina Ural qizi,

Yo‘ldoshov Humoyun Olim o‘g‘li

Termiz muhandislik texnologiya instituti talabasi

Ilmiy rahbar: **Odinayev Rustam Qurbonaliyevich**

Yo‘l muhandisligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada avtomobil yo'llarining xavfsizligi darajasini ta'minlash, avtomobil yo'llarining sifat nazariyasini takomillashtirish masalalari o'rganildi va ko'rib chiqildi.*

***Kalit so'zlar:** Yo'l, transport, xavfsizlik, harakat xavfsizligi, avtomobil.*

ENSURING ROAD SAFETY AND IMPROVING QUALITY THEORY

Alikulova Madina

Yo‘ldoshov Humoyun

Termiz Institute of Engineering Technology

Scientific supervisor: **Rustam Gurbanaliyevich Odinaev**

Senior teacher of the Department of Road Engineering

***Abstract:** In this article, ensuring the level of safety of highways, improving the quality theory of highways was studied and considered.*

***Key words:** Road, transport, safety, traffic safety, car.*

Kirish: Keyingi yillarda mamlakatimizda yo‘l harakati xavfsizligi tizimini takomillashtirish borasida keng ko‘lamli tashkiliy-amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, ko‘rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay, halokatli yo‘l-transport hodisalari soni hamon ko‘pligi yo‘l harakati xavfsizligi tizimini tubdan isloh qilish zarurligini ko‘rsatmoqda. Xususan, yo‘l infratuzilmasi xavfsizligini ta‘minlash

quyidagi jarayonlarni o'z ichiga oladi: Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash, texnik holati to'g'risidagi ma'lumotlar asosida istiqboldagi rejalarga o'zgartirishlar kiritish. avtomobil yo'llari va transport harakati; Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida sun'iy inshootlar va harakat xavfsizligi elementlarining texnik holati to'g'risida ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish; Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llaridan foydalanish, avtomobil yo'llarini saqlashda yagona yo'l-texnik siyosatni amalga oshirish; Yo'l-pudrat-ta'mirlash korxonalari, hududiy avtomobil yo'llaridan foydalanish tashkilotlari, xalqaro va davlat avtomobil yo'llarini saqlashga ixtisoslashgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash korxonalari, avtomobil yo'llari ilmiy-tadqiqot institutlari, loyiha- tadqiqot tashkilotlari avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash bo'yicha yillik, o'rta va uzoq muddatli rejalarni ishlab chiqadilar. bo'limlar bilan birgalikda avtomobil yo'llari; Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari tarmog'ini joriy ta'mirlash va saqlash xarajatlarini hududlar bo'yicha taqsimlashni ko'rib chiqadi va kelishish uchun O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzurida

Respublika yo'l jamg'armasiga kiritadi. , va kompaniya rahbariyatiga tasdiqlash uchun taqdim etadi; Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida Prezidentning "2020-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llarini rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori loyihasi e'lon qilindi. iqtisodiyotning barqaror va jadal rivojlanishiga, respublikaning mudofaa qobiliyati va iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga, aholi turmush darajasini oshirishga xizmat qiluvchi avtomobil yo'llari tarmog'ini takomillashtirish, ulardan foydalanish xususiyatlarini yaxshilashni belgilaydi. Xususan, yo'l infratuzilmasini harakat xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy talablari bilan to'liq muvofiqlashtirish, bu boradagi huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishga qaratilgan samarali tizimni yo'lga qo'yish, shuningdek, inson omilini istisno qiluvchi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish talab etiladi. 2022-2025- yillarda O'zbekiston

Respublikasida jamoat xavfsizligi tizimini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, shuningdek, Yangi O'zbekiston sharoitida avtomobil yo'llarida odamlarning hayoti

va sogʻligʻini har qanday noxush hodisalardan kafolatli himoya qilish maqsadida: 1. Quyidagilar mamlakatimizda yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlashning dolzarb yoʻnalishlari sifatida belgilansin: “Piyoda – jamoat transporti” ustuvorligidan kelib chiqib, avtomobil yoʻllari infratuzilmasini yaxshilash va sifatini oshirish, yoʻl harakati qatnashchilarining xavfsiz harakatlanishi uchun ishonchli sharoitlar yaratish. – velosiped transporti -avtotransport"; haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish orqali oʻquv jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, haydovchilarning talablarga rioya qilish madaniyatini oshirish zarur va piyodalarga yoʻl harakati qoidalariga rioya qilish, har qanday qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligini taʼminlash, yoʻl harakati qoidalari asoslarini bolalikdan joriy etish, ushbu amaliyotni maktabgacha taʼlim tashkilotlari va umumtaʼlim maktablarida joriy etish, toʻliqharakatni tashkil etishni raqamlashtirish, amalga oshirish ilgʻor axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etgan holda yangi boshqaruv va nazorat tizimlari. Oʻzbekistonda bir qator avtomobil yoʻllarining oʻtkazuvchanligi oshiriladi.

Loyihada yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlash, yoʻl-transport hodisalarining oldini olish, yoʻl harakat qatnashchilari uchun qulay shart-sharoit yaratish va Ichki ishlar vazirligi Davlat yoʻl harakati xavfsizligi xizmatining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish boʻyicha “Yoʻl xaritasi” belgilandi.

Hujjatga koʻra, avtomobil yoʻllarining oʻtkazuvchanligini oshirish, harakat xavfsizligini taʼminlash va yoʻl-transport hodisalarining oldini olish koʻzda tutilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 11-fevral kuni yoʻllarda inson xavfsizligini taʼminlash chora-tadbirlariga bagʻishlangan videoselektor yigʻilishi boʻlib oʻtdi. – Bu masala soʻnggi besh yil ichida biror bir rahbar yoki tashkilot tomonidan jiddiy tahlil qilingan. Bu boradagi qonunlar va ishlar mutlaqo qoniqarsiz. Yoʻl harakati xavfsizligi masalasi nazoratdan chiqib ketdi. Bu esa odamlarning eʼtiroziga sabab boʻlmoqda, – dedi davlatimiz rahbari. Bularning barchasi mamlakatimizda harakat xavfsizligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarga alohida eʼtibor qaratilayotganining yorqin dalilidir.

Adabiyotlar:

1. "Magistral yo'nlarda harakat xavfsizligini ta'minlash"
2. Q.X. Azizov "Yo'nlarda harakat xavfsizligini ta'minlash"